

O'ZBEKISTON MADANIY MEROSI JAHON KOLLEKSIYALARIDA

Abduvohidova Shahribonu Akmalovna

Samarqand davlat Chet tillar instituti magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12527177>

O'zbekistonning o'ziga xos madaniy va tarixiy obidalari, xalq amaliy san'ati, an'ana va urf-odatlarini bilan bir qatorda YUNESKOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Turli mamlakatlardan minglab sayyohlar Buxoro, Samarqand, Xiva, Shahrisabzning o'rta asrlardagi binolarini tomosha qilish uchun kelishadi.

O'zbekistonda hech qachon bo'lmagan bo'lsangiz ham, bu mamlakatda tug'ilgan nomoddiy madaniy merosning bir qismi haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Misol uchun, an'anaviy Palov taomlari va matolar - atlas va adras, Oskar de la Renta, Nikolas Geskyer, Jon Galliano kabi dunyoga mashhur dizaynerlar o'zlarining mashhur kolleksiyalarini yaratishda foydalanganlar.

Shashmaqom. Shashmaqom she'riyat va musiqa uyg'unligi bo'lib, o'zbeklarning boy madaniy merosini namoyon etadi. Shashmaqom 11-asrdan kech bo'lmagan (ba'zi ma'lumotlarga ko'ra VII asr boshlarigacha) yaratilgan. XVIII-XIX asrlarda Samarqand, Buxoro va hozirgi O'zbekistonning boshqa yirik shaharlarida Shashmaqom asosiy musiqa yo'nalishi bo'lgan.

Navro'z. Navro'z O'zbekiston va boshqa 11 davlatdan insoniyatning nomoddiy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Bu zardushtiylarning qadimiy bayramidir. Navro'z 21-martda boshlanadigan Yangi yil bayrami bo'lib, shu kuni yaqinlaringizni mazali taomlar bilan siylash, sovg'alar almashish odat tusiga kiradi. O'zbekiston shaharlarida yarmarkalar, milliy o'yinlar bilan xalq sayillari o'tkaziladi. Navro'z bayramida bug'doy urug'idan tayyorlangan shirin bayram taomi – sumalak pishirish odat tusiga kiradi.

Askiya. Askiya, zukkolik san'ati og'zaki ijodning o'ziga xos janri bo'lib, unda ishtirokchilar o'zaro muloqotda bo'lib, berilgan mavzu bo'yicha raqiblar sha'niga daxl qilmasdan bahslashadilar. Bu janr Farg'ona viloyatida 15-asrdan kechiktirmay tug'ilgan. Ishtirokchilar improvizatsiya san'atini puxta egallashi, o'zbek tilining boyligini ko'rsatishi, yumordan mohirona foydalanishi kerak.

Palov tayyorlash madaniyati va an'analari. Palov tayyorlash madaniyati va an'analari - bu nom bilan o'zbek xalqining sevimli taomi YUNESKO ro'yxatiga kiritilgan. Palov to'ylar, xotirlashlar, bayramlar va xalq sayillarining zaruriy qismidir. Diniy bayramlarda Palovni muhtoj va kambag'allarga davolash odat tusiga kiradi. Palov uchun ingredientlar ro'yxati oddiy: guruch, go'sht, sabzavotlar va ziravorlar, to'g'ri ketma-ketlikda birlashtirilgan. Ammo ulardan

YUNESKO ro'yxatiga kirishga loyiq mazali taom tayyorlash uchun siz katta mahoratga ega bo'lishingiz va, albatta, pishirish jarayoniga qalbingizning bir qismini qo'shishingiz kerak.

Miniatyura san'ati. Miniatyura san'ati o'zbek san'atining o'ziga xos turi bo'lib, u kichik rasmlar yaratishda namoyon bo'ladi. O'zbekiston ham Ozarbayjon, Eron va Turkiya bilan bir qatorda YUNESKOning Jahon merosi ro'yxatiga ushbu obida bilan kirdi. Odatda miniatyuralarda milliy bezaklar bilan bir qatorda insonlar ham tasvirlangan. Bugungi kunda miniatyuralarni to'qimachilik, kitoblar, keramika, papier-mache, devor va gilamlarda ko'rish mumkin.

Baxshi san'ati. Baxshichilik san'ati o'zbek milliy cholg'u asboblari: dombra va qobuz jo'rligida o'qiladigan epik she'riyatdir. Hikoyalar xalq ertaklari, afsonalari va ertaklaridan kelib chiqadi. Baxshichilik san'ati avloddan-avlodga o'tib, ixtisoslashtirilgan maktablarda ham o'qitiladi.

O'zbekistonda kulolchilik san'ati. Kulolchilik qadim zamonlardan buyon o'zbek madaniyatining bir qismi bo'lib kelgan, buni butun mamlakat bo'ylab topilgan ko'plab arxeologik topilmalar tasdiqlaydi. Hozir ham O'zbekistonning ayrim hududlarida mahalliy aholi kundalik ehtiyoji uchun qo'lda yasalgan sopol idishlardan foydalanmoqda. Hunarmandchilik sirlari avloddan-avlodga o'tib kelayotgan kulolchilik maktablari ham bor. O'zbek kulolchiligi jahon miqyosida qadrlanadi. Masalan, Rishton kulolchilik buyumlari kolleksionerlar va tasviriy san'at ixlosmandlari orasida mashhur.

2018-yilda "O'zbekiston madaniy merosi jahon to'plamlarida" va "O'zbekiston me'moriy epigrafiyasi" turkumidagi 2000 dan ortiq kitob va albomlar, shuningdek, jahon kolleksiyalarida saqlanayotgan o'zbek madaniyatining bebaho yozma yodgorliklarining faksimil nusxalari sovg'a qilindi.

Loyiha doirasida yaratilgan media-mahsulotlarni yirik kutubxonalar va universitetlarga bepul o'tkazishning gumanitar qismi davom etmoqda. Albom kitoblari allaqachon tadqiqotchilar va jahon kutubxonalariga tashrif buyuruvchilar uchun mavjud. 1000 nusxada nashr etilgan va avvalgi tadbirlarda taqdim etilgan 10 jild faqat taqdimotlarni bepul tarqatish, jumladan, O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar kutubxonalarini va muzeylariga taqdim etish uchun mo'ljallangan edi. Ular to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston muzeylari va kutubxonalariga, tegishli mamlakatlar elchixonalarini orqali esa xorijga yetkazilgan.

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

Xulosa qilib aytganda, bugun O'zbekistonning madaniyat, sanoat va boshqa sohalardagi o'sishi butun dunyo hamjamiyatining diqqatini tortib, tobora qiziqish uyg'otayotganligi mamlakatimizga tashrif buyurayotgan sayyohlar oqimining keskin oshayotganidan ham yaqqol ma'lumdir.

